

Gestión administrativa y praxis gerencial en las instituciones educativas

Administrative management and managerial practices in educational institutions

Recibido: 10/09/2025 - Aceptado: 05/01/2026

Dalton Santiago Granda Agila
<https://orcid.org/0009-0004-9033-588X>
dalton.granda@unl.edu.ec
Universidad Nacional de Loja. Ecuador

Jimmy Vladimir Calderón Espinoza
<https://orcid.org/0000-0003-4697-820X>
jimmy.calderon@unl.edu.ec
Universidad Nacional de Loja. Ecuador

Resumen

La gestión educativa contemporánea enfrenta desafíos que demandan un liderazgo directivo enfocado en la mejora continua, por lo que comprender la relación entre procesos administrativos y praxis gerencial resulta clave para optimizar el funcionamiento institucional. En este contexto, el objetivo del estudio fue analizar la correlación entre gestión administrativa y praxis gerencial en instituciones educativas de Alamor. Para ello, se empleó un enfoque deductivo-cuantitativo, descriptivo-explicativo y transversal, aplicando una encuesta a 115 directivos de tres instituciones. El instrumento se construyó y validó en cuatro fases con revisión de expertos, y los datos se procesaron en SPSS y Microsoft Excel mediante análisis descriptivo-inferencial, calculando promedios porcentuales por variable. Los resultados revelaron que la mayoría de directivos alcanza un nivel avanzado en gestión administrativa, aplicando estrategias que fortalecen el desarrollo organizacional, mientras que en praxis gerencial destacan el uso de documentos institucionales para la gestión escolar y planificación pedagógica; no obstante, la correlación entre ambas variables es positiva pero muy baja. Se concluye que la eficacia en procesos administrativos influye significativamente en la calidad de la praxis gerencial, aunque de forma limitada, lo que subraya la necesidad de una mayor integración para elevar el desempeño institucional.

Palabras clave: directivos de instituciones educativas, gestión administrativa, praxis gerencial.

Abstract

Contemporary educational management faces challenges that demand leadership focused on continuous improvement. Therefore, understanding the relationship between administrative processes and managerial practices is key to optimizing institutional functioning. In this context, the objective of this study was to analyze the correlation between administrative management and managerial practices in educational institutions in Alamor. A deductive-quantitative, descriptive-explanatory, and cross-sectional approach was used, applying a survey to 115 administrators from three institutions. The instrument was developed and validated in four phases with expert review, and the data were processed using SPSS and Microsoft Excel through descriptive-inferential analysis, calculating percentage averages for each variable. The results revealed that most administrators achieve an advanced level in administrative management, applying strategies that strengthen organizational development, while in managerial practices, the use of institutional documents for school management and pedagogical planning stands out. However, the correlation between these two variables is positive but very low. It is concluded that the effectiveness of administrative processes significantly influences the quality of managerial practice, albeit in a limited way, which underscores the need for greater integration to improve institutional performance.

Keywords: educational institution leaders, administrative management, managerial practice.

Introducción

La gestión administrativa y la praxis gerencial en las instituciones educativas (IE) atraviesan actualmente una serie de limitaciones que impactan directamente la calidad educativa en diversos contextos de América Latina. En Ecuador, se evidencian debilidades estructurales en los procesos de planificación, organización, dirección y control de los recursos institucionales, junto con carencias en el liderazgo pedagógico de los directivos. Investigaciones recientes, como la de Díaz et al. (2025), destacan la falta de formación gerencial en líderes educativos, lo que repercute negativamente en la eficiencia administrativa y perjudica la toma de decisiones estratégicas. Esto se ve reforzado por Aquino (2022), quien menciona la escasa aplicación de modelos de gestión orientados a la mejora continua del desarrollo organizacional, lo que genera estructuras verticalistas y poco participativas, limitando así la capacidad de las IE para responder adecuadamente a los cambios y demandas del entorno educativo.

El presente trabajo resulta necesario ante la desconexión evidente entre los procesos administrativos y la praxis gerencial en muchas instituciones educativas, particularmente en contextos rurales como la ciudad de Alamor. Según Vásquez (2024), las instituciones educativas se limitan a cumplir disposiciones normativas sin lograr una articulación efectiva entre los documentos de planificación y la práctica directiva diaria, lo que afecta la eficiencia institucional e impide alcanzar los objetivos de mejora continua. Por tanto, analizar la correlación entre gestión administrativa y praxis gerencial permitirá comprender cómo las dimensiones y factores de ambas inciden en la calidad del liderazgo escolar, proporcionando una base sólida para diseñar acciones correctivas contextualizadas y adaptadas a las necesidades locales.

Asimismo, esta investigación se alinea plenamente con el Objetivo 4 (O4) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos". Este objetivo busca asegurar que todas las personas, independientemente de su contexto social, económico o cultural, accedan a una educación de calidad que potencie el desarrollo integral, la igualdad de oportunidades y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En la presente investigación, el O4 cobra relevancia porque permite crear condiciones institucionales que favorecen procesos educativos de mayor calidad, equidad e inclusión; al analizar la correlación entre gestión administrativa y praxis gerencial, se generan insumos valiosos para tomar decisiones que contribuyan a una educación transformadora, acorde con los principios del desarrollo sostenible y las demandas de una sociedad en constante evolución.

La realidad educativa se caracteriza por múltiples desafíos estructurales, tales como la inequidad, la burocracia excesiva y el escaso financiamiento disponible. Según estudios como el de Gairín & Galdames (2023), en países como Colombia, Perú, México y Venezuela se ha evidenciado que la gestión administrativa suele percibirse como una función meramente operativa, desvinculada de la acción pedagógica, mientras que la praxis gerencial carece de respaldo técnico adecuado. Esta situación provoca que los directivos tomen decisiones sin considerar datos relevantes, lo que agrava los problemas institucionales.

En el contexto ecuatoriano, el Ministerio de Educación ha promovido en los últimos años reformas destinadas a fortalecer la gestión escolar, a través de estrategias e instrumentos clave como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los Planes de Mejora Institucional (PMI) y los estándares de calidad, con el objetivo de asegurar la eficacia en los procesos administrativos. No obstante, diversos informes nacionales, conforme con autores como Lerma (2024), revela que muchas instituciones aún presentan deficiencias en la planificación operativa, lo que perjudica la toma de decisiones basada en datos estadísticos. Además, la evidente falta de investigaciones sobre la correlación entre gestión administrativa y praxis gerencial limita la implementación de estrategias que guíen el desarrollo institucional, una situación particularmente crítica en zonas rurales, donde los directivos asumen múltiples funciones sin la capacitación ni el acompañamiento necesario.

Por lo expuesto, se plantea analizar la correlación entre gestión administrativa y praxis gerencial en las instituciones educativas de la ciudad de Alamor, de lo cual se derivan tres objetivos específicos: describir el nivel de gestión administrativa en las IE de Alamor, establecer el nivel de praxis gerencial en las mismas y correlacionar ambos niveles. En este sentido, se formulan las hipótesis de investigación: la hipótesis alterna (H_a) postula que existe una relación directa entre gestión administrativa y praxis gerencial, mientras que la hipótesis nula (H_0) indica que no existe tal relación directa entre estas variables en las IE de Alamor.

Metodología

En el marco de este estudio, se implementó el método deductivo con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo-explicativo y diseño transversal, centrado en analizar la correlación entre gestión administrativa y praxis

gerencial. Este enfoque parte de teorías y principios generales sobre gestión para derivar conclusiones específicas sobre el rol de los directivos.

El enfoque cuantitativo permitió examinar la correlación entre variables de manera objetiva y estructurada, obteniendo resultados verificables mediante métodos estadísticos para interpretar los hallazgos. Como señala Román et al. (2025), la importancia de este enfoque radica en su capacidad para generar datos cuantificables sobre gestión administrativa y praxis gerencial en instituciones educativas, asegurando un análisis sistemático que contribuye a la validez y confiabilidad de los resultados.

Por su parte, el alcance descriptivo-explicativo no experimental combinó la identificación y análisis de aspectos específicos del fenómeno en una población determinada, utilizando herramientas cuantitativas como estadísticos de tendencia central y dispersión (Vásquez, 2024). De igual modo, el diseño transversal se caracterizó por su naturaleza temporal única, ideal para evaluar la prevalencia de condiciones específicas y establecer asociaciones entre variables en un momento puntual.

La técnica seleccionada fue la encuesta, valorada por su capacidad para recopilar información precisa de un grupo amplio. El instrumento de investigación consistió en un cuestionario estructurado *ad hoc*, basado en el estudio de Coloma (2022), con revisión y modificación de ítems para adaptarlos al contexto de gestión administrativa y praxis gerencial, lo que facilitó una recolección de datos más precisa aprovechando estructuras de investigaciones previas.

Antes de su aplicación, el instrumento pasó por un proceso de validación en cuatro fases, conforme a Montero et al. (2024), para garantizar mediciones objetivas, exactas, válidas y confiables: (1) definición y fundamentación de la base teórica; (2) adaptación del instrumento; (3) aplicación de pruebas de confiabilidad y fiabilidad y (4) revisión por expertos en el campo.

Inicialmente, se analizó la base teórica del instrumento, evaluando la coherencia, orden y relación entre ítems adaptados, con base en Coloma (2022), Estrella et al. (2023) y el Ministerio de Educación del Ecuador (2017). Así se construyó el instrumento para dos variables —gestión administrativa y praxis gerencial—, desglosadas en dimensiones e ítems: Calidad Educativa (8 ítems), Gestión de recursos digitales (5 ítems), Talento humano (7 ítems), Estándares de calidad en la gestión (7 ítems), Procesos de gestión contingentes (6 ítems) y Complejidad de la praxis gerencial (7 ítems). Estos se valoraron en una escala basada en DIGCOMP (2022-2025), con niveles 3=Avanzado, 2=Intermedio y 1=Básico. La Tabla 1 detalla esta información.

Tabla 1
Constructo teórico del instrumento de investigación

Nombre del instrumento de investigación:	Gestión administrativa y praxis gerencial en instituciones educativas		
Fundamentación teórica de la investigación:	Gestión administrativa de la praxis gerencial desde la nueva normalidad pandémica en las instituciones educativas de la Zona 7 del Ecuador		
Variables	Dimensiones	N° de ítems	Autor
Gestión administrativa	Calidad Educativa	8	Coloma (2022) Estrella et al. (2023) Ministerio de Educación del Ecuador (2017)
	Gestión de recursos digitales	5	
	Talento humano	7	
Praxis gerencial	Estándares de calidad en la gestión	7	
	Procesos de gestión contingentes	6	
	Complejidad de la praxis gerencial	7	

Nota. Datos obtenidos a partir de la matriz del constructo teórico

Una vez analizada la base teórica del instrumento de investigación, se aplicó el modelo de Lawshe (1975) para evaluar la validez de contenido y determinar el grado de representación del constructo. Para ello, se seleccionaron cinco docentes investigadores con doctorado (cuarto nivel académico) en educación, amplia trayectoria académica, así como investigaciones y publicaciones especializadas en el ámbito, considerándolos

como expertos para el estudio (N=5). Inicialmente se evaluaron 38 ítems, de los cuales se retuvieron 33 por su relevancia y representatividad del constructo, como se detalla en la Tabla 2 a continuación.

Tabla 2
Aplicación modelo de Lawshe (1975)

Dimensiones	Ítems	NE	IVC
Calidad Educativa	1-8	5	Ítem válido.
		3 (ítem 5)	ítem a eliminar.
Gestión de recursos digitales	9-13	5	Ítem válido.
		1 (ítem 10)	ítem a eliminar.
Talento humano	14-20	5	Ítem válido.
		2 (ítem 16)	ítem a eliminar.
		1 (ítem 17)	
Estándares de calidad en la gestión	21-27	5	Ítem válido.
		2 (ítem 23)	ítem a eliminar.
Procesos de gestión contingentes	28-33	5	Ítem válido.
Complejidad de la praxis gerencial	34-38	5	Ítem válido.

Nota. Datos obtenidos a partir de la matriz del constructo teórico

Lawshe (1975) establece que un número suficiente de expertos para garantizar la confiabilidad de las evaluaciones oscila entre 5 y 10. Para aplicar esta validación, los datos deben ser cuantitativos, y cada experto evalúa los ítems del instrumento en una escala de tres opciones: "esencial", "útil pero no esencial" y "no relevante". A partir de ello, se calcula el Índice de Validez de Contenido (CVI), cuyo valor mínimo aceptable es igual o superior a 0.78 para considerar un ítem válido. En este estudio, solo 33 ítems alcanzaron esta valoración requerida, por lo que se procedió a elaborar el constructo final del instrumento.

Consecutivamente, se realizó la prueba de confiabilidad externa con los 33 ítems resultantes, calculando el coeficiente de confiabilidad *r* de Pearson para analizar la relación entre variables. Para ello, se aplicó el método test-retest, que evalúa la consistencia externa de los resultados mediante la administración del instrumento en dos momentos diferentes al mismo grupo de participantes. Este análisis arrojó un coeficiente de 0.89, lo que indica una "correlación fuerte". Dichos resultados se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3
Prueba de confiabilidad del instrumento: Gestión administrativa y praxis gerencial en instituciones educativas

Prueba de confiabilidad R de Pearson		
Test	Re-test	Coefficiente de Estabilidad Temporal
330 respuestas recopiladas	Variación 9 de 330 respuestas	0.899

Nota. Datos recopilados a partir de la prueba de confiabilidad R de Pearson

A continuación, se evaluó la consistencia interna del instrumento —o fiabilidad— mediante el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach. Este se determinó considerando el número total de ítems, la suma de las varianzas individuales y la varianza global del instrumento. El análisis arrojó un coeficiente de 0.93, interpretado como un nivel de fiabilidad "excelente", como se detalla en la Tabla 4.

Tabla 4
Alfa de Cronbach del instrumento de investigación

Prueba de Fiabilidad	
Número de ítems =	33
Sumatoria de Varianzas =	8.36

Varianza de la Suma de los ítems =	85.04
Alfa de Cronbach =	0,93

Nota. Datos recopilados a partir de la prueba de Alfa de Cronbach

Para finalizar, los 5 expertos evaluaron el cuestionario, quienes valoraron aspectos generales como el fundamento teórico, la suficiencia, la claridad, la coherencia, la calidad y la relevancia del instrumento, después de sistematizados los resultados individuales, se procedió a la tabulación de los datos y se aplicó el método estadístico Fleiss' Kappa, obteniéndose un índice de concordancia de Kappa = 1, lo que refleja un "acuerdo casi perfecto" entre los evaluadores. Como se presenta en la Tabla 5 el resumen de los datos obtenidos.

Tabla 5
Coefficiente Kappa de Fleiss

Criterios de Evaluación	Valoración					Total, General
	1	2	3	4	5	
Fundamento teórico.	-	-	-	-	5	5
Suficiencia.	-	-	-	-	5	5
Claridad.	-	-	-	-	5	5
Coherencia.	-	-	-	-	5	5
Calidad.	-	-	-	-	5	5
Relevancia.	-	-	-	-	5	5
Po = 1	Pe = 1				Po-Pe = 1	
Concordancia Teórica al Azar:						1
KAPPA:						1
Mediana:						5
						5

Nota. Datos recopilados a partir de la validación mediante el método de Kappa de Fleiss

La población del estudio estuvo conformada por los directivos de las instituciones educativas de la ciudad de Alamor: Unidad Educativa Julio Isaac Espinosa Ochoa, Unidad Educativa Técnico Puyango y Unidad Educativa Fiscomisional Gran Colombia. La muestra incluyó a 115 directivos de estas tres instituciones.

Finalmente, los datos se procesaron y analizaron mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, utilizando Microsoft Excel y el software SPSS como herramientas principales. Estas permitieron la tabulación de datos, así como el análisis e interpretación de los resultados.

Resultados y discusión

En relación con el nivel de gestión administrativa y praxis gerencial en las instituciones educativas de la ciudad de Alamor, esta sección presenta los resultados que cumplen con los objetivos de la investigación. Se describe primero el nivel de gestión administrativa de los directivos de dichas instituciones, seguido del nivel de praxis gerencial en la misma población. Posteriormente, se correlacionan ambas variables y se analiza su relación, destacando la relevancia de estos elementos para el liderazgo escolar.

Para abordar el cumplimiento de los objetivos, se extrajeron datos numéricos mediante la encuesta en línea aplicada. Los hallazgos iniciales incluyen información sociodemográfica detallada, presentada en la Tabla 6 a continuación.

Tabla 6
Población objetiva de estudio – sociodemográficas

Sexo:	Masculino		Femenino
	44%		56%
Edad:	25-40 años.	41-56 años.	57 años en adelante.
	33%	44%	22%

Formación profesional:	Licenciatura 41%	Maestría 52%	Doctorado 7%
Experiencia docente:	1-10 años. 30%	11-20 años. 33%	21 años en adelante. 37%
Experiencia directiva:	1-10 años. 78%	11-20 años. 19%	21 años en adelante. 4%

Nota. Encuesta aplicada a directivos, adaptado de Coloma (2022), Estrella et al. (2023) y Ministerio de Educación del Ecuador (2017)

Los resultados de la caracterización de la muestra, presentados en la Tabla 6, revelan diversos aspectos sociodemográficos y profesionales de los directivos de las instituciones educativas de Alamor. En cuanto al sexo, predomina la participación femenina con un 56%, frente al 44% masculino. Respecto a la edad, el 44% se concentra entre 41 y 56 años, seguido del 33% entre 25 y 40 años, y el 22% con 57 años o más.

Sobre la formación profesional, la mayoría posee maestría (52%), seguida de licenciatura (41%) y doctorado (7%), lo que refleja un alto nivel académico. En experiencia docente, la distribución es equilibrada: 30% con 1-10 años, 33% con 11-20 años y 37% con más de 21 años. En cuanto a experiencia directiva, el 78% tiene entre 1 y 10 años, el 19% entre 11 y 20 años, y solo el 4% supera los 21 años, indicando un predominio de directivos relativamente nuevos en sus cargos.

Para determinar el nivel de gestión administrativa en las instituciones educativas de Alamor, se analizó exhaustivamente la primera variable, considerando sus dimensiones —Calidad Educativa, Gestión de recursos digitales y Talento humano— junto con sus ítems, evaluados en la escala DIGCOMP (2022-2025): Avanzado (38-49 puntos), Intermedio (27-37) y Básico (0-26). Se tuvo en cuenta el número de participantes de las tres instituciones. Este proceso generó la Figura 1, que organiza los datos mediante contadores específicos por dimensión y nivel, según el número de participantes.

Figura 1

Nivel de Gestión Administrativa en las instituciones educativas de la ciudad de Alamor

Nota. Encuesta aplicada a directivos, adaptado de Coloma (2022), Estrella et al. (2023), DIGCOMP (2022 - 2025) y Ministerio de Educación del Ecuador (2017)

Los resultados de la Figura 1 describen el nivel de gestión administrativa en las instituciones educativas de Alamor, donde el 60,1% de los directivos alcanza un nivel avanzado al ejecutar adecuadamente los procesos administrativos, el 34,5% un nivel intermedio y solo el 5,4% un nivel básico. Estos datos indican que la mayoría percibe una gestión administrativa constante y organizada en las instituciones.

Este nivel favorable respalda la afirmación de Gairín & Galdames (2023), quienes sostienen que la eficacia institucional depende de la capacidad de los administradores para articular funciones técnicas y conceptuales en los procesos organizativos. En concordancia, Armijos et al. (2025) enfatizan que la eficiencia administrativa escolar radica en la coordinación adecuada de recursos y la toma de decisiones estratégicas orientadas a la mejora continua. Así, los hallazgos confirman que las instituciones de Alamor mantienen estructuras administrativas sólidas, aunque persisten desafíos en la regularidad de los procedimientos.

En cuanto al nivel de praxis gerencial, se analizó la segunda variable considerando sus dimensiones — Estándares de calidad en la gestión, Procesos de gestión contingentes y Complejidad de la praxis gerencial— junto con sus ítems, evaluados en la escala DIGCOMP (2022-2025): Avanzado (39-50 puntos), Intermedio (28-38) y Básico (0-27). Se incorporó el número de participantes de las tres instituciones, organizando la información de forma sistemática en la Figura 2, presentada a continuación.

Figura 2

Nivel de Praxis Gerencial en las instituciones educativas de la ciudad de Alamor

Nota. Encuesta aplicada a directivos, adaptado de Coloma (2022), Estrella et al. (2023), DIGCOMP (2022 - 2025) y Ministerio de Educación del Ecuador (2017)

Los resultados de la Figura 2 indican que en las instituciones educativas de Alamor, el 71,7% de los directivos alcanza un nivel avanzado en praxis gerencial, seguido del 23,8% en nivel intermedio y el 4,6% en básico. En síntesis, predomina un nivel avanzado, que evidencia habilidades sólidas de liderazgo y toma de decisiones. Estos hallazgos se alinean con Jurado et al. (2023), quienes subrayan que la praxis gerencial efectiva se caracteriza por la aplicación consciente del conocimiento administrativo en la gestión del talento humano y la orientación hacia resultados.

De igual modo, López et al. (2024) argumentan que el éxito gerencial depende de la autoridad combinada con la capacidad para influir en equipos de trabajo y guiarlos hacia la excelencia educativa. Por tanto, los datos de Alamor confirman una praxis gerencial sólida, sustentada en la experiencia profesional y formación académica de los directivos.

Antes de establecer la correlación entre ambas variables, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, dado que la muestra de 115 participantes cumple las condiciones: $n > 50$ y observaciones independientes sin mezcla de poblaciones. Los resultados se presentan en la Tabla 7, considerando la hipótesis nula (H_0 : los datos siguen una distribución normal) y la alterna (H_1 : los datos no siguen una distribución normal). El criterio fue: si $Sig. > 0.05$, no se rechaza H_0 (datos normales); si $Sig. \leq 0.05$, se rechaza H_0 (datos no normales).

Tabla 7
Pruebas de normalidad

Pruebas de normalidad			
Variables	Kolmogorov-Smirnov		
	Estadístico	gl	Sig.
Gestión Administrativa	0.159	115	0.000
Praxis Gerencial	0.181	115	0.000

Nota. Encuesta aplicada a directivos, adaptado de Coloma (2022), Estrella et al. (2023) y Ministerio de Educación del Ecuador (2017)

Se interpreta que los datos no siguen una distribución normal, por lo que se clasifican como no paramétricos: el p-valor (Sig.) es menor que $\alpha = 0.05$, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula (H_0) y aceptar la hipótesis alterna (H_1). En consecuencia, para determinar la correlación entre las variables de gestión administrativa y praxis gerencial, se aplicó la prueba de Rho de Spearman, cuyos resultados se presentan en la Tabla 8. Esta prueba contempla la hipótesis nula (H_0 : no existe relación directa entre las variables) y la alterna (H_1 : existe relación directa entre ellas).

Tabla 8
Correlación de Spearman

Variables		Gestión Administrativa	Praxis Gerencial
Gestión Administrativa	Coeficiente de correlación	1.000	0.155
	Sig. (bilateral)		0.097
	N	115	115
Praxis Gerencial	Coeficiente de correlación	0.155	1.000
	Sig. (bilateral)	0.097	
	N	115	115

Nota. Encuesta aplicada a directivos, adaptado de Coloma (2022), Estrella et al. (2023) y Ministerio de Educación del Ecuador (2017)

La correlación entre las variables de gestión administrativa y praxis gerencial se interpreta considerando que el p-valor (Sig.) es mayor a 0.05, lo que confirma la existencia de una relación estadísticamente significativa. La prueba de Rho de Spearman arrojó un coeficiente de 0,155, indicando una correlación positiva muy baja; por tanto, se acepta la hipótesis nula (H_0 : no existe relación directa fuerte entre las variables) y se rechaza la hipótesis alterna (H_1). Estos datos reflejan una asociación positiva limitada entre ambas variables en las instituciones educativas de Alamor, sin que los datos sean normales —como se estableció previamente por Kolmogorov-Smirnov—. Este resultado concuerda con Torres (2024), quien sostiene que la gestión administrativa actúa como proceso sistémico que fortalece la función gerencial, proporcionando dirección a las acciones institucionales, aunque sin alcanzar una influencia determinante.

Posteriormente, se realizó un análisis integral que permitió precisar la correlación existente entre la gestión administrativa y la praxis gerencial en dichas instituciones, obteniendo los resultados detallados a continuación.

Tabla 9
Resultados análisis general

Procedimiento	Variable / Prueba	Resultado / Nivel	Valor estadístico / Porcentaje	Interpretación
Análisis descriptivo	Gestión Administrativa	Avanzado	60.1%	Ítem 2. Aplica estrategias administrativas que contribuyen al fortalecimiento del desarrollo organizacional de la institución educativa.
	Praxis Gerencial	Avanzado	71.7%	Ítem 26. Emplea los documentos institucionales como herramientas estratégicas para la gestión escolar y la planificación pedagógica.
Verificación de normalidad	Kolmogorov-Smirnov (N=115)	p = 0.000 (Gestión administrativa)	p = 0.000 (Praxis Gerencial)	No paramétrica.
Correlacional	Rho de Spearman	0.155	0.097	Correlación positiva muy baja.

Nota. Tomado de los resultados obtenidos en la investigación

La Tabla 9 presenta los resultados del objetivo general, mostrando que la gestión administrativa alcanza un nivel avanzado (60,1%), mientras que la praxis gerencial también se sitúa en nivel avanzado (71,7%), destacando particularmente el uso de documentos institucionales como herramientas estratégicas para la gestión escolar y la planificación pedagógica. La prueba de Kolmogorov-Smirnov confirmó la no normalidad de los datos ($p = 0,000$), por lo que se aplicó la prueba no paramétrica de Spearman, la cual arrojó un coeficiente de correlación de 0,155. Este valor indica una correlación positiva muy baja entre ambas variables, demostrando que una gestión administrativa adecuada incide de manera significativa, aunque limitada, en la calidad de la praxis gerencial en las instituciones educativas de Alamor.

Conclusiones

Se concluye que el nivel de gestión administrativa en las instituciones educativas de la ciudad de Alamor se sitúa en avanzado, evidenciando que la mayoría de los directivos aplica estrategias administrativas efectivas que fortalecen el desarrollo organizacional de sus instituciones, optimizando procesos de planificación, organización y control de recursos.

Asimismo, se determina que el nivel de praxis gerencial también alcanza un grado avanzado, destacando el uso estratégico de documentos institucionales como herramientas fundamentales para la gestión escolar y la planificación pedagógica, lo que refleja habilidades sólidas de liderazgo y orientación hacia resultados educativos.

La correlación entre gestión administrativa y praxis gerencial, analizada mediante la prueba no paramétrica de Rho de Spearman, revela un coeficiente positivo muy bajo (0,155), indicando que la eficacia en los procesos administrativos influye de manera significativa, aunque limitada, en la calidad de la praxis gerencial en dichas instituciones.

Finalmente, se confirma que ambas variables mantienen una interrelación complementaria en el ámbito educativo: a mayor eficiencia en la gestión administrativa, se observa mayor efectividad en la praxis gerencial, generando un impacto positivo conjunto en la calidad institucional y el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos.

Referencias

Aquino Morales, N. (2022). *Necesidades de formación para directores de escuelas de educación básica en un contexto escolar por competencias* [Tesis de maestría, Universidad Pedagógica Nacional]. <https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7595360>

- Armijos, R., Freire, R., & Rosero, L. (2025) Innovación en la gestión administrativa de centros educativos fiscales en Ecuador: Estrategias para la eficiencia y el desarrollo institucional. *Revista InveCom*, 5(4). 1-9. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14816083>
- Coloma, M. (2022). *Gestión administrativa de la praxis gerencial desde la nueva normalidad pandémica en las instituciones educativas de la zona 7 del Ecuador* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Yacambú]. https://biblioteca.uny.edu.ve:9443/Bonline/TG/TD_PGE_652.pdf?v=jzqmyo
- Díaz, O., Acosta, C., & Díaz, P. (2025). *Importancia del proceso gerencial en la sostenibilidad de las empresas en el Departamento del Tolima* [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. <https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/8716bfa5-e7e9-4145-bebf-d9e43b908073>
- Estrella Bote, V. del R., Canto Herrera, P. J., & Lorenzo Quiles, O. (2023). Validación de un instrumento sobre la percepción de calidad en la formación de profesores. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(6), 1437 – 1451. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i6.1537>
- Gairín Sallán, J., & Galdames Calderón, M. (2023). *La participación de los diferentes actores en la gestión educativa en Iberoamérica*. Red de Apoyo a la Gestión Educativa. https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2023/286801/Informe_RedAGE2023.pdf#page=119
- Jurado, A., Piñate, A., Pérez, C., Maza, C., Parra, C., Muñoz, D., & Inguz, I. (2023). *Resignificación de la teoría y praxis gerencial desde la mirada de Latinoamérica y del Caribe*. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). <https://www.sela.org/wp-content/uploads/2024/03/resignificacion-de-la-teoria-y-praxis-gerencial-desde-la-mirada-de-latinoamerica-y-del-caribe.pdf>
- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology*, 28(4), 563–575. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x>
- Lerma Herrera, F. N. (2024). *Factores influyentes en la toma de decisiones de funcionarios municipales. El caso del área de servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Tepic (2014–2017)* [Tesis]. <https://ieenayarit.org/PDF/CCIEE/Tesis/CCIEEN-T12-2024.pdf>
- López Herrera, L. A. ., Naranjo Aguay, W. W., Yépez Ortiz, S. R. ., & Pisco Mantuano, J. E. (2024). Liderazgo gerencial en el sistema educativo actual: Repensando el nuevo rol directivo. *Revista Social Fronteriza*, 4(5), e45409. [https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(5\)409](https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(5)409)
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2017). *Manual para la implementación y evaluación de los estándares de calidad educativa: Gestión escolar, desempeño profesional directivo y desempeño profesional docente*. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/12/Manual-para-la-implementacion-de-los-estandares-de-calidad-educativa.pdf>
- Montero Zamora, E. G., Segura Cueva, K. A., Montero Cadena, O. G., & Montero Cadena, S. B. (2024). Evaluación de la validez y fiabilidad en estudios científicos: Revisión sistemática de métodos y buenas prácticas. *Ciencia y Educación, (Edición especial)*, 365-387. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14207509>
- Román Concha, N. U., Roman Claros, W. G., Oliva Paredes, R. J., Maraza Vilcanqui, B., Vellón Flores de Solano, V. I., Guitton Lozano, W., & Maraza Vilcanqui, Q. (2025). *Generalidades sobre investigación científica: Tratado de métodos*. Editorial Mar Caribe. <https://editorialmarcaribe.es/wp-content/uploads/2025/02/Generalidades-sobre-investigacion-cientifica-Tratado-de-metodos-V10.22025.pdf>
- Somos Digital (2022). *DigCom 2.2. Marco de competencias digitales para la ciudadanía. Con nuevos ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes*. https://somos-digital.org/wp-content/uploads/2022/04/digcomp2.2_castellano.pdf
- Torres Baque, J. R. (2024). *Gestión organizacional y su incidencia en el fortalecimiento institucional de la Escuela de Educación Básica Fiscal Dr. Edmundo Carbo, Cantón Jipijapa* [Tesis de pregrado, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. <https://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6221>
- Vásquez, T. (2024). *Calidad de servicio y nivel de satisfacción de los padres de familia en referencia a los productos del programa Qali Warma del centro de educación básica especial-primaria Sagrado Corazón de Jesús-Ventanilla, 2023* [Tesis de maestría, Universidad San Ignacio de Loyola]. <https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/72907aa2-f402-4a09-853c-2f7e1f16e8a4>